

МЕТАСТАЗЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА

Махмудова Шахина Абдурахимовна

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19876430>

Введение

Метастатический рак молочной железы (IV стадия) представляет собой системное прогрессирующее заболевание, характеризующееся распространением опухолевых клеток за пределы первичного очага. Метастазирование осуществляется посредством гематогенного и лимфогенного путей с формированием вторичных опухолевых очагов. Наиболее частыми локализациями метастазов являются кости, лёгкие, печень и головной мозг. До 20–30% пациентов с ранними стадиями заболевания в последующем развивают метастатическую форму, что определяет высокую клиническую значимость проблемы.

Ключевые слова

рак молочной железы; метастазы; IV стадия; гематогенное распространение; лимфогенное распространение; диагностика

Материалы и методы

Проведён анализ современных литературных данных, посвящённых метастатическому раку молочной железы. Изучены механизмы диссеминации опухолевых клеток, типичные органы-мишени, клинические проявления и методы диагностики, включая лучевые и лабораторные исследования.

Результаты

Установлено, что метастазирование обусловлено способностью опухолевых клеток к инвазии, проникновению в кровеносное и лимфатическое русло и последующей колонизации отдалённых тканей. Метастатические очаги сохраняют гистологические характеристики первичной опухоли, что имеет принципиальное значение для терапии.

Клиническая картина определяется локализацией метастазов:

при поражении костей — стойкий болевой синдром;

при метастазах в лёгкие — одышка, кашель;

при поражении печени — боли в животе, желтуха;

при вовлечении головного мозга — неврологическая симптоматика (головная боль, судороги, нарушения зрения).

Диагностика носит комплексный характер и включает методы визуализации (КТ, МРТ, ПЭТ, сцинтиграфия костей), лабораторные исследования и морфологическую верификацию (биопсию), позволяющую подтвердить метастатическую природу поражения и уточнить биологические характеристики опухоли.

Заключение

Метастатический рак молочной железы является гетерогенным системным заболеванием с вариабельным клиническим течением. Комплексный диагностический подход с использованием современных методов визуализации и морфологической верификации имеет ключевое значение для своевременного выявления метастазов, стратификации риска и выбора оптимальной терапевтической тактики.